

Experimentación Preliminar con un Trazador de Rayos para Relacionar Niveles de Abstracción

Alejandro Valero, Darío Suárez Gracia, Rubén Gran Tejero, Luis M. Ramos, Agustín Navarro-Torres, Adolfo Muñoz, Joaquín Ezpeleta, José Luis Briz, Ana C. Murillo, Eduardo Montijano, Javier Resano, María Villarroya-Gaudó, Jesús Alastruey-Benedé, Enrique Torres, Pedro Álvarez, Pablo Ibáñez y Víctor Viñals¹

Resumen—Para el alumnado de Ingeniería Informática resulta de gran interés alcanzar una visión global de los diferentes niveles de abstracción que permiten entender y explotar un sistema informático, sobretodo cuando en las fronteras hardware-software intervienen conceptos complejos como el paralelismo, la concurrencia, la consistencia o la atomicidad. Sin embargo, la organización habitual del Grado de Ingeniería Informática en asignaturas tiende hacia la creación de compartimentos estancos, donde se suele trabajar con un único nivel de abstracción y se pierde el panorama general.

Este artículo proporciona un enfoque práctico para mostrar las interacciones entre los niveles de abstracción. Esto se logra implementando múltiples componentes de un trazador de rayos paralelo desde el nivel algorítmico del trazador hasta las instrucciones atómicas necesarias para garantizar la atomicidad. Los estudiantes implementan el proyecto completo a través de laboratorios de diferentes asignaturas. Cada laboratorio se centra en un único nivel de abstracción, pero muestra a los estudiantes las interacciones con el resto de niveles. Además, este trabajo también incluye un estudio de evaluación preliminar del enfoque propuesto mediante el análisis de encuestas completadas por los estudiantes.

Palabras clave—Encuestas, futex, innovación docente, mutex, proyecto transversal, Raspberry Pi, sistema informático.

I. INTRODUCCIÓN

EL desarrollo de un Grado en Ingeniería Informática debe permanecer al día con la rápida evolución del campo. Este hecho exige un esfuerzo en el co-diseño de sistemas hardware-software debido a que el fin de la era de la Ley de Moore y del escalado de Dennard plantea desafíos significativos en la informática. Una mejora en las prestaciones ya no se obtiene de forma gratuita simplemente con agrupar más componentes en una área similar, mientras que el consumo de energía se convierte en un problema grave. Estas son algunas de las razones principales por las que se valoran los perfiles profesionales con una visión integrada de sistema informático. Además, esta visión global permite valorar riesgos y abordar una formación posterior (especializada o no) con mayores garantías de éxito [1]. Por otro lado, en la mayoría de Grados, cada asignatura recurre generalmente a abstracciones para diseñar y explicar los sistemas informáticos.

Las abstracciones establecen límites claros en diferentes partes de un sistema y pretenden ocultar detalles innecesarios en el contexto de un nivel de sistema dado [2]. Las abstracciones también ayudan a fortalecer el proceso

de aprendizaje, debido a que hacen que los estudiantes se centren en aspectos específicos. Sin embargo, según nuestra experiencia, los estudiantes a menudo pierden la visión general deseada de un sistema informático con este enfoque. Esto puede llevar a los estudiantes a la conclusión de que algunas asignaturas son independientes y no se relacionan entre sí. Muchos de ellos olvidan las implicaciones hardware que subyacen en las abstracciones de alto nivel, en términos de prestaciones y consumo.

Algunos trabajos anteriores proponen distintas abstracciones de alto nivel para facilitar el diseño de algoritmos y software [3], [4]. A diferencia de estos enfoques, este trabajo aborda el problema mencionado desde los niveles más altos a los más bajos de abstracción que subyacen en las aplicaciones paralelas y complejas de un sistema informático [5]. En concreto, este artículo expone a los estudiantes cómo la Arquitectura de Lenguaje Máquina (ALMA) y el sistema operativo proporcionan el apoyo necesario para las operaciones de sincronización de alto nivel, las cuales a su vez fortalecen el conocimiento sobre cómo los conceptos esenciales de paralelismo, concurrencia, consistencia y atomicidad se entrelazan entre ellos y con el hardware [1], [6], [7].

Para comprender mejor las relaciones entre los conceptos mencionados anteriormente, proponemos desarrollar un proyecto transversal que involucra a varias sesiones de laboratorio de diferentes asignaturas del Grado en Informática de la Universidad de Zaragoza. La propuesta consiste en un algoritmo trazador de rayos paralelo como ejemplo motivador que utiliza una cola concurrente para asignar tareas a diferentes hilos de ejecución. El acceso a la cola se realiza en exclusión mutua para preservar la integridad de los datos. Con este propósito, el acceso a la cola se administra de acuerdo con cada nivel de abstracción, con *mutex* o *fast userspace mutex* implementados de tres maneras distintas: funciones de biblioteca, llamadas al sistema o directamente en lenguaje ensamblador. De esta manera, el proyecto propuesto abarca los niveles de abstracción de Aplicación, Biblioteca, Sistema Operativo y ALMA, e involucra a los cursos de Informática Gráfica (IG), Programación de Sistemas Concurrentes y Distribuidos (PCD), Sistemas Operativos (SO) y Multiprocesadores (MP), respectivamente.

Cada laboratorio del proyecto se sitúa en un nivel de abstracción, pero como novedad, se añade un contexto referenciando al resto de niveles, contribuyendo de esta

¹Dpto. de Informática e Ingeniería de Sistemas, Universidad de Zaragoza, e-mails: {alvabre, dario, rgran, luisma, agusnt, adolfo, ezpeleta, briz, acm, emonti, jresano, mvg, jalastru, ktm, alvaper, imarin, victor}@unizar.es.

TABLA I: Relaciones entre niveles de abstracción, asignaturas, actividades, curso académico y semestres.

<i>Nivel de abstracción</i>	<i>Asig.</i>	<i>Actividad</i>	<i>Curso acad.</i>	<i>Semestre</i>
Aplicación	IG	Trazador	4 ^{to}	Otoño
Biblioteca	PCD	Cola de tareas	2 ^{do}	Otoño
Sistema Operativo	SO	Llamadas al sistema futex	2 ^{do}	Otoño
ALMA	MP	Futex con ensamblador	3 ^{ro}	Primavera

manera a integrar los diferentes niveles de abstracción. En este trabajo presentamos las pautas y objetivos principales que permiten implementar este y otros proyectos que refuercen el aprendizaje transversal. Además, para el desarrollo del proyecto utilizamos una única plataforma hardware en todos los laboratorios como es el caso de Raspberry Pi, lo cual contribuye a consolidar una visión integrada del sistema.

El proyecto presentado se desplegará en el Grado durante el próximo curso académico. Sin embargo, ya se dispone de estudios de evaluación preliminares obtenidos en el curso académico actual gracias a un grupo de estudiantes voluntarios. Este trabajo muestra los resultados experimentales para el laboratorio de SO, los cuales incluyen tanto los detalles técnicos de la sesión como los resultados de aprendizaje de los estudiantes mediante encuestas previas y posteriores. Estas encuestas revelan que los estudiantes exigen una comprensión más profunda de las interacciones entre el sistema operativo y los niveles restantes, a la vez que dichas demandas se satisfacen con la realización del laboratorio.

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección II describe el proyecto transversal propuesto. La Sección III muestra los resultados experimentales, diferenciando entre resultados técnicos del laboratorio y resultados de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, la Sección IV concluye el trabajo.

II. PROPUESTA DE PROYECTO TRANSVERSAL

Esta sección presenta el proyecto conductor mediante el cual los estudiantes podrán disponer de una percepción global de un sistema informático. El material docente consiste en un enunciado de prácticas, ejemplos de código y actividades a realizar en cada nivel de abstracción. Cada enunciado se desarrolla en una sesión de dos horas de prácticas en la asignatura asociada a cada nivel. El proyecto engloba un total de ocho horas. Para más detalles se refiere al lector a [8], [9].

A. Visión General

El presente proyecto permite al alumnado consolidar los conceptos de atomicidad, consistencia, paralelismo y concurrencia presentes en un sistema informático. En este trabajo, centramos el estudio en una aplicación basada en un trazador de rayos, la cual se puede paralelizar eficientemente utilizando los conceptos anteriores. La Tabla I muestra los cuatro niveles de abstracción que constituyen el sistema, así como las asignaturas que han sido seleccionadas dentro de la titulación para afrontar el problema de forma conjunta; para cada asignatura asociada a un nivel de abstracción, la tabla muestra una

breve descripción de la actividad a realizar, así como el curso académico y semestre en los cuales se llevará a cabo la actividad.

De acuerdo con la distribución cronológica de las asignaturas a lo largo de los diferentes cursos académicos, los estudiantes comenzarán el proyecto en el segundo curso. El primer laboratorio, que pertenece a la asignatura obligatoria PCD, se centra en el nivel de Biblioteca. Este laboratorio se ocupa de la implementación y administración de una cola de tareas con acceso concurrente por parte de múltiples hilos. Dicho acceso debe hacerse en exclusión mutua para evitar condiciones de carrera. Para ello, los estudiantes implementan un mutex mediante funciones de biblioteca.

El siguiente laboratorio se realiza durante el mismo curso académico y semestre, y se centra en el nivel de Sistema Operativo. En este laboratorio de carácter obligatorio, se implementa un mutex en espacio de usuario mediante llamadas al sistema operativo de tipo futex [10] y primitivas atómicas, reemplazando así a las funciones de biblioteca del nivel anterior.

El siguiente curso académico cubre el tercer laboratorio del proyecto, es decir, el nivel de ALMA, el cual se desarrolla en el curso optativo MP. En esta práctica se utilizan instrucciones de código máquina para implementar el mutex/futex, lo cual permite lograr una mayor eficiencia en el consumo de energía y las prestaciones en comparación con las funciones de la biblioteca y las llamadas al sistema.

Finalmente, en el cuarto curso, los estudiantes se centran en el nivel de Aplicación, implementando un algoritmo trazador de rayos en un laboratorio de la asignatura optativa IG. En esta actividad, las tareas a realizar en una imagen se pueden paralelizar dividiendo la imagen en regiones. Estas regiones se asignan a diferentes hilos mediante el uso de la cola de tareas concurrente. En este momento, los estudiantes pueden evaluar de manera completa el proyecto, constatando las diferencias entre los distintos mecanismos de protección de la cola según se utilicen funciones de biblioteca, llamadas al sistema o instrucciones en ensamblador.

Nótese que el desarrollo del proyecto presentado está sujeto a ciertos riesgos; por ejemplo, los estudiantes que se transfieran de una institución a otra, o los estudiantes que suspendan una asignatura o simplemente no cursen las asignaturas opcionales involucradas no completarían el proyecto. Para mitigar tales riesgos, todos los laboratorios incluyen dos partes diferenciadas. La primera parte, auto-contenida, incluye el material exclusivo del laboratorio, mientras que la segunda parte vincula el laboratorio actual con los demás. Por tanto, si un estudiante no completa un laboratorio anterior o posterior, el profesorado puede proporcionar una solución, de modo que los estudiantes pueden completar la segunda parte del laboratorio y establecer los vínculos entre niveles de abstracción.

B. Niveles de Abstracción

El sistema informático objeto de estudio se presenta en las siguientes secciones siguiendo el orden cronológico que los estudiantes experimentarán.

B.1 Cola de Tareas con Acceso Concurrente

Este laboratorio presenta a los estudiantes la implementación de una de las estructuras de datos concurrentes más comunes: una cola. Las colas, descritas en la asignatura de Estructuras de Datos y Algoritmos, son un mecanismo muy adecuado para la resolución colaborativa de problemas en los que varios procesos necesitan coordinarse. De esta manera, los productores y consumidores pueden usar una o más colas para compartir información y coordinarse [11]. Como en cualquier estructura de datos compartidos, para preservar la integridad de los mismos, el acceso concurrente a los datos requiere el uso de algunos mecanismos de sincronización.

Los objetivos principales de este laboratorio son los siguientes: i) implementación de una cola concurrente y limitada. Controlar el acceso simultáneo a una cola requiere considerar no sólo el acceso en exclusión mutua a los elementos, sino también la sincronización de condiciones (no existe un primer elemento en una cola vacía, o no se puede insertar ningún elemento nuevo cuando la cola está llena), ii) entender representaciones de ejecución en alto nivel como C++11 `std::thread` y iii) identificar y utilizar elementos comunes de sincronización de bajo nivel como los mutex.

Los contenidos de este laboratorio se organizan en dos partes diferenciadas. La primera parte consiste en la implementación de un tipo de cola limitada de acuerdo con la especificación observada en la asignatura de Estructuras de Datos y Algoritmos. Posteriormente, las operaciones se deben rediseñar para considerar aspectos de sincronización: además de garantizar el acceso en exclusión mutua a la estructura de datos, las operaciones de inserción y eliminación se deben implementar como operaciones bloqueantes.

Siguiendo el enfoque propuesto para la asignatura PCD, como primera tarea, los estudiantes deben diseñar el acceso concurrente a la cola utilizando la instrucción genérica `<await B S>`, donde `B` es una guarda booleana generalmente relacionada con datos compartidos y `S` es un bloque de instrucciones. La semántica de la declaración garantiza que `S` comience su ejecución siendo `B` verdadero y que ningún estado interno de `S` sea visto por el resto de hilos. El punto de vista de alto nivel de tal declaración facilita la tarea de diseñar programas concurrentes correctos, siendo este aspecto uno de los objetivos de la asignatura.

En una clase anterior, los estudiantes han estudiado la técnica de *paso de testigo* (como se propone en [12], por ejemplo) como una forma de implementar declaraciones `<await ...>` utilizando un mutex. Para la segunda parte de este laboratorio, los estudiantes adaptarán el enfoque general estudiado al diseño del tipo de cola concurrente y limitada que proponen. Nótese que, en este nivel, el mutex es visto como el nivel de abstracción más bajo para administrar la sincronización, considerándolo como un tipo de datos abstracto. Los estudiantes desconocen cómo funciona el mutex internamente, ya sea dejando a los hilos iterar (*spin-lock*) o durmiéndolos mediante el sistema operativo (*sleep*) hasta que se les otorgue el acceso a la sección crítica. Este problema se describe de manera

sucinta en el laboratorio, y los estudiantes encontrarán la respuesta implementando el tipo de datos abstracto mutex en las dos actividades siguientes: *Protección de la cola de tareas con llamadas al sistema futex* (véase la Subsección II-B.2) y *Futex con código ensamblador* (véase la Subsección II-B.3).

Como resultado final, los estudiantes desarrollarán dos versiones de tipo de cola concurrente y limitada. En la primera versión, cada operación en una cola debe ejecutarse en exclusión mutua. En la segunda, los estudiantes deberán adaptar el enfoque de lectores y escritores para permitir el acceso múltiple a las operaciones de *lectura* (operaciones sin efectos secundarios) al tiempo que se preserva el acceso en exclusión mutua para las operaciones de *escritura*, dando prioridad a los escritores en caso de conflicto.

Después de completar este laboratorio, los estudiantes habrán reforzado su conocimiento sobre los conceptos principales relacionados con la sincronización en sistemas concurrentes. Además, las tareas propuestas también se ocupan del uso de técnicas de diseño que se centran en la síntesis de programas concurrentes correctos.

B.2 Protección de la Cola de Tareas con Llamadas al Sistema Futex

Este laboratorio presenta los mecanismos requeridos por el sistema operativo para proporcionar sincronización en algoritmos concurrentes. Los objetivos principales de esta práctica son: i) mostrar el sistema operativo como proveedor de servicios para el usuario a través de llamadas al sistema, ii) aprender el uso eficiente de las llamadas al sistema futex y las primitivas de instrucciones atómicas proporcionadas por el sistema operativo y la biblioteca de lenguaje C, iii) comprender los mecanismos necesarios para proporcionar ejecución en exclusión mutua con futex e instrucciones atómicas y iv) mostrar y utilizar primitivas de cierre y apertura propias de una abstracción de mutex para gestionar el acceso a la cola de tareas concurrente implementada en la actividad previa.

El material de laboratorio describe en primer lugar las instrucciones atómicas C11 de `stdatomic.h` y solicita a los estudiantes que implementen un mutex con *spin-lock* basado en instrucciones atómicas. A continuación, se motiva la versión *sleep* de un mutex, introduciendo la intervención obligatoria del sistema operativo para cambiar el estado del hilo, y proporcionando una versión *naive* del mutex *sleep* utilizando llamadas al sistema hipotéticas como `sleep` y `wakeup`, así como operaciones de administración en una cola del sistema como `enqueue` y `dequeue`. Las limitaciones de este enfoque se utilizan para motivar las llamadas al sistema futex. A continuación, se describe la sintaxis y el uso de los parámetros de las llamadas al sistema `futex_wait` y `futex_wake`. Al utilizar estas llamadas, se guía a los estudiantes para implementar una versión intuitiva y directa de mutex *sleep* conocida como implementación básica. Finalmente, se muestra el algoritmo de pseudo-código de un mutex más eficiente como guía para codificar una implementación avanzada. Esta alternativa se basa en la implementación de mutex propuesta por U. Drepper [13], la cual está integrada en el kernel de Linux [14].

Fig. 1: Procedimientos de bloqueo y apertura de los mutex *spin-lock* y *sleep*. Las versiones *sleep* incluyen llamadas al sistema para cambiar el estado de los hilos.

La Figura 1(a) muestra los procedimientos de cierre y apertura de un mutex *spin-lock* protegiendo una sección crítica. El valor de la variable `val` en espacio de usuario representa los dos estados del mutex: libre (`val=0`) y bloqueado (`val=1`). La instrucción atómica `test_and_set` cambia el estado del mutex¹. De manera más precisa, esta instrucción establece `val` a 1 y carga su valor anterior en `c` sin la sobrecarga de una llamada al sistema. A continuación, un hilo entra en la sección crítica si el mutex está libre (`c=0`). De lo contrario, el hilo permanece iterando en el cierre. En el procedimiento de apertura, el hilo simplemente establece `val` a 0 para liberar el mutex. Puesto que el mutex *spin-lock* deja a todos los hilos en el cierre en espera activa, esta implementación sufre pérdidas significativas en las prestaciones del sistema cuando existe competencia por el mutex.

La Figura 1(b) ilustra la versión *sleep naive* de un mutex. Estos procedimientos son similares a otras versiones ofrecidas en libros de texto de conceptos de sistemas operativos como [15], [16] y [17]. Este código sólo es correcto si ambos procedimientos se ejecutan atómicamente. A diferencia de *spin-lock*, asumir una ejecución no atómica presenta varios problemas que se enumeran en el material del laboratorio y que los estudiantes deben comprender. Estos problemas son: i) las operaciones de lectura y escritura sobre `val` no se realizan de forma atómica, lo cual puede llevar a que varios hilos lean el mutex como libre, ii) las operaciones de lectura del mutex y la inserción del hilo en la cola no son atómicas, lo cual puede conducir a un hilo suspendido indefinidamente si el mutex se libera entre las operaciones de lectura e inserción y iii) después de despertarse de la llamada `sleep`, un hilo no tiene ninguna garantía de obtener mutex puesto que otro hilo puede acceder a la sección crítica antes de que el primero tome el mutex.

La Figura 1(c) muestra la implementación *sleep* básica. Esta alternativa de implementación corrige todos los comportamientos incorrectos de *sleep naive*. En la función de cierre, la instrucción atómica cambia el estado del mutex. Si el mutex está libre, el kernel no se invoca y el hilo entra en la sección crítica. De lo contrario, se invoca la llamada al sistema `futex_wait`. Esta llamada suspende al hilo que la invoca en una cola del sistema si el mutex está bloqueado (`val=1`), o devuelve inmediatamente si el mutex se ha liberado mientras tanto (`val=0`). Si el mutex está bloqueado, el hilo permanece suspendido hasta que

otro hilo lo despierta. Nótese también que cada vez que `futex_wait` devuelve, el hilo intenta adquirir nuevamente el mutex.

El procedimiento de apertura establece `val` a 0 y llama a `futex_wake`. Esta llamada despierta al número de hilos, entre aquellos suspendidos en la cola del sistema, indicado en el segundo argumento (1 en el ejemplo puesto que un único hilo puede acceder a la sección crítica). Nótese que esta llamada se invoca independientemente de si el mutex está en disputa o no, lo cual puede afectar a las prestaciones del sistema.

La implementación *sleep* avanzada que se muestra en la Figura 1(d) aborda el problema de prestaciones de la versión básica. En este caso, se consideran tres estados para el mutex: libre (`val=0`), bloqueado y sin hilos esperando (`val=1`) y bloqueado y con al menos un hilo esperando (`val=2`). En el procedimiento de cierre, `test_and_set` ya no resulta útil porque `val` toma tres valores. En su lugar, se utiliza la primitiva atómica `cmpxchg`, mediante la cual se almacena un 1 (tercer argumento *deseado*) en `val` ante una comparación exitosa entre `val` y 0 (segundo argumento *esperado*). Independientemente del resultado de la comparación, el valor original de `val` se almacena en `c`. Si `c=0`, el hilo que invoca la llamada actualiza el estado del mutex a bloqueado sin hilos esperando y a continuación accede a la sección crítica. De lo contrario, el hilo se suspende en la cola del sistema llamando a `futex_wait`. Anteriormente, el segundo `cmpxchg` establece `val` a 2 si es necesario, actualizando el estado del mutex a bloqueado y al menos un hilo esperando. Nótese que, si el mutex se libera entre el primer y el segundo `cmpxchg`, este último devuelve 0 y el hilo no se suspende. El tercer `cmpxchg` asegura que un hilo toma el mutex sólo si se devuelve un 0. En tal caso, `val` se establece a 2 porque no hay certeza del número de hilos esperando en el cierre.

El método de apertura sustrae 1 a `val` con la instrucción atómica `fetch_sub`, la cual devuelve el valor anterior del argumento. La llamada `futex_wake` se invoca sólo en el caso de que haya un hilo suspendido en el cierre, evitando las costosas llamadas al sistema cuando no hay hilos suspendidos. Se remite al lector a [13] para más detalles acerca de la implementación de mutex basada en *sleep* avanzado.

Al final del laboratorio, los estudiantes utilizan las diferentes versiones de mutex para implementar una abstracción compleja, es decir, la cola de tareas concurrente utilizada en la actividad anterior. Además, también se les encomienda a evaluar la idoneidad de cada

¹Para mayor brevedad, hemos acortado los nombres de las funciones originales de `stdatomic.h`; por ejemplo, `test_and_set` corresponde a `atomic_flag_test_and_set`, mientras que el operador de asignación para `val` se refiere a `atomic_store`.

Fig. 2: Procedimientos de cierre y apertura con código ensamblador de ARMv8.

versión de mutex para diferentes escenarios de contención (véase la Sección III-A). En general, los estudiantes utilizarán llamadas al sistema `futex` e instrucciones atómicas para implementar las versiones *spin-lock* y *sleep* de una abstracción de sincronización básica como es el mutex.

B.3 Implementación de Futex con Código Ensamblador

Este laboratorio pretende ayudar a los estudiantes a comprender el apoyo proporcionado por el nivel de ALMA para implementar una exclusión mutua rápida y confiable, en términos de coherencia y atomicidad. Los procesadores ARM incluyen instrucciones *load-link/store-conditional* y *barriers*, las cuales conforman el núcleo de las estructuras de nivel superior, como los mutex y los `futex`. Además, estas instrucciones no requieren ningún nivel de privilegio para que se ejecuten, por lo que los programadores pueden explotarlas directamente para mejorar la eficiencia y reducir la sobrecarga de las llamadas al sistema.

Al concluir este laboratorio, los estudiantes habrán logrado los siguientes objetivos: i) entender cómo funcionan las instrucciones atómicas a nivel de ALMA para los procesadores ARMv8, ii) saber por qué a menudo se requieren *barriers* al escribir instrucciones atómicas y iii) aprender las implicaciones en las prestaciones y consumo de las diferentes implementaciones de mutex (*spin-lock* y *sleep*).

Las actividades de este laboratorio están diseñadas para ayudar a los estudiantes a lidiar con códigos complejos que mejoren sus habilidades de programación en bajo nivel, especialmente en lo que respecta a las prestaciones y la eficiencia energética. Además, estas actividades muestran lo importante que es para una ALMA proporcionar soporte para constructores complejos de alto nivel, como los mutex utilizados por los sistemas operativos, bibliotecas y aplicaciones. Finalmente, los estudiantes obtienen conocimientos sobre la relación entre el modelo de memoria C/C++11 y los modelos de consistencia correspondientes al nivel de ALMA.

El material de esta sesión está organizado en dos partes. En la primera parte, se les solicita a los estudiantes que generen una condición de carrera con la escritura de un programa multi-hilo que reduzca una matriz agregando todos los elementos sin primitivas de sincronización. A continuación, los estudiantes codifican una primitiva *fetch and add* con instrucciones *load-link* (`ldaxr`) y *store-conditional* (`stlrx`) de ARMv8 [18]. La instrucción *fetch and add* implementada se utiliza en el programa anterior para verificar que el código ahora está libre de condiciones de carrera.

La segunda parte comprende dos tareas. La primera tarea propone una implementación básica de las funciones de cierre y apertura de un mutex basadas en las instrucciones `ldaxr/stlrx` tal y como se ilustra en la Figura 2(a). Los hilos en la función de cierre iteran hasta que adquieren el mutex. Las iteraciones ocurren entre las dos instrucciones de salto `cbnz`. Ya sea si el mutex está bloqueado (primera `cbnz`) o la instrucción `stxr` falla en el intento de bloquear el mutex (segunda `cbnz`), las instrucciones de salto devuelven el flujo del programa al comienzo del bucle. Noté también que, a diferencia de la implementación avanzada basada en llamadas al sistema `futex`, sólo se consideran dos estados para el mutex en este nivel, es decir, estado libre y bloqueado. Al completar esta actividad, los estudiantes descubren que ambas funciones pueden ser las primitivas de sincronización para la cola de tareas concurrente.

La segunda actividad propone una implementación avanzada de la función de cierre al reemplazar el *spin-lock*, que consume mucha energía, con una instrucción `wfe`. Esta instrucción coloca al núcleo en un estado de bajo consumo de energía sin devolver el control al sistema operativo. La Figura 2(b) muestra tal implementación de mutex *sleep*, también con dos estados de mutex, libre y bloqueado. El estudiante aprenderá cómo el sistema operativo considera que el programa se está ejecutando, mientras que en realidad está esperando que se libere el mutex, y cómo el hilo puede recuperar el mutex sin la necesidad de una llamada al sistema. En particular, la instrucción `stlr`, ubicada en la función de apertura, realiza un almacenamiento con un *barrier* de liberación y activa cualquier núcleo que pueda estar inactivo después de ejecutar la instrucción `wfe`. Para garantizar el progreso, los hilos también se activan después de una interrupción.

Con las implementaciones *spin-lock* y *sleep*, los estudiantes realizarán una comparación rápida entre ambas en términos de prestaciones y consumo de energía. Para este último propósito, ya que Raspberry Pi no proporciona ningún contador hardware para medir consumo, las mediciones se pueden hacer leyendo la corriente en la entrada de alimentación USB de la placa. Para realizar esta actividad, una alternativa de bajo coste consiste en un medidor de voltaje y corriente USB con pantalla. Otra opción para obtener resultados más precisos consiste en un analizador de potencia como el Newtons4th PPA500 [19]. Los analizadores de potencia admiten una tasa de muestreo mucho mayor y permiten descargar las muestras en ficheros CSV para realizar un análisis *offline*.

B.4 Trazador de Rayos Paralelo

La asignatura IG propone una actividad práctica que implica la implementación de un algoritmo de *path-tracing* [20], el cual se paraleliza asignando diferentes tareas a hilos de ejecución utilizando una cola de tareas concurrente. Los objetivos principales que los estudiantes lograrán mediante este laboratorio son los siguientes: i) encontrar y comprender los cuellos de botella computacionales del algoritmo, ii) diseñar estrategias de paralelización que mejoren las prestaciones sin pérdida de precisión y iii) probar, explorar y analizar el impacto (y la sobrecarga) de la combinación de diferentes estrategias

Fig. 3: Diagramas de una imagen 2D dividida en tareas de renderización y una cola concurrente para asignar tareas a diferentes hilos trabajadores.

de paralelización, tipos de colas de tareas concurrentes y alternativas de mutex en las prestaciones.

El contenido de este laboratorio incluye una descripción del algoritmo de *path-tracing* y por qué puede ser paralelizado. Este algoritmo genera una imagen 2D a partir de una representación 3D de una escena virtual, incluyendo las propiedades de geometría y ópticas de los objetos, así como las caracterizaciones físicas de los sensores (cámaras) y las fuentes de luz. En la práctica, el algoritmo simula las trayectorias de los haces de luz a través de la escena virtual para obtener el color final que llega a cada uno de los píxeles de la imagen. Una parte fundamental de *path-tracing* es el trazado de rayos (*ray-tracing*), es decir, generar las trayectorias de los rayos desde una cámara. Desde el punto de vista de las prestaciones del sistema, interesa paralelizar el trazador de rayos debido a su necesidad de cómputo y al hecho de que tarda bastante tiempo en converger (aproximadamente 1 o 2 horas para obtener un resultado de buena calidad para una escena virtual simple).

Una estrategia común de paralelización del trazador de rayos es subdividir la imagen en diferentes regiones, convirtiendo el cálculo de cada una de las regiones en una tarea de renderización que se asignará a un hilo de ejecución. Los estudiantes deben explorar diferentes estrategias de paralelización en diferentes dimensiones, tal y como se ilustra en la Figura 3(a):

- Diferentes tipos de regiones de imagen: píxeles, líneas, columnas o rectángulos.
- Diferentes tamaños de región: rectángulos más pequeños o más grandes y agrupaciones de filas o columnas.

Dependiendo de la geometría y otras propiedades de la escena virtual, así como de otros detalles de implementación del algoritmo, la carga computacional puede variar enormemente de una región a otra [21]. Por esta razón, necesitamos un mecanismo seguro para distribuir tareas entre hilos. Además, dado que es imposible estimar de antemano la carga computacional de cada tarea, se requiere una cola de tareas concurrente para hilos como la que se muestra en la Figura 3(b). En esta cola, un hilo principal inserta todas las tareas de procesamiento, mientras que múltiples hilos de trabajo extraen las tareas y realizan el cómputo correspondiente.

Los estudiantes no sólo deben implementar las estrategias de paralelización, sino que también deben combinarlas con las diferentes colas de tareas de laboratorios anteriores, identificando los pros y contras de cada uno de los enfoques y analizando y justificando su impacto en las prestaciones. Por ejemplo, los estudiantes deben responder a preguntas como: *¿Cuál es el tamaño óptimo de una región?* *¿Cuál de las implementaciones de cola concurrente y versión de mutex funcionan mejor y en qué circunstancias?*

En general, la implementación y la paralelización del algoritmo de *path-tracing*, junto con la evaluación de prestaciones de cada cola y mutex, ayudará a los estudiantes a comprender y analizar el efecto de los mecanismos, decisiones y detalles de implementación de bajo nivel con aplicaciones y algoritmos de alto nivel, lo cual reforzará la visión transversal de un sistema informático.

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Esta sección muestra los resultados experimentales para el laboratorio de SO. En primer lugar, se muestran los resultados principales y las conclusiones que los estudiantes deben obtener con la realización de este laboratorio. De manera más precisa, se analiza el impacto en las prestaciones que obtienen las versiones de mutex basadas en *spin-lock* y *sleep*. En segundo lugar, se presenta un estudio acerca de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

A. Impacto en las Prestaciones de las Implementaciones de Mutex

Para cuantificar el impacto en las prestaciones de diferentes alternativas de implementación de mutex, hemos medido el tiempo de ejecución (en s) de un número variable de hilos de ejecución extrayendo tareas de una cola concurrente protegida con un mutex. Se han evaluado tres mutex diferentes: *spin-lock* (Figura 1(a)), *sleep* básico (Figura 1(c)) y *sleep* avanzado (Figura 1(d)). Se consideran dos escenarios de contención diferentes, denominados real y sintético. En el escenario real, una vez que los hilos extraen de la cola una tarea, computan cierta cantidad de trabajo privado antes de volver a la función de cierre. En el escenario sintético, los hilos vuelven a la función de cierre tan pronto como liberan el mutex y sin realizar ningún trabajo adicional. Este último escenario cubre un caso extremo en el que los estudiantes pueden observar cómo un cambio en la cantidad de trabajo privado conduce a conclusiones inesperadas. La Figura 4 muestra los resultados. Todos los experimentos se ejecutan en una Raspberry Pi con una frecuencia de CPU fija de 600 MHz para garantizar la reproducibilidad de los experimentos y evitar problemas térmicos.

En el escenario real, todos los mutex analizados obtienen resultados de prestaciones muy similares para un número relativamente bajo de hilos (de 1 a 36 hilos). Con un número mayor de hilos, *spin-lock* aumenta dramáticamente la ejecución, ya que más hilos se encuentran en espera activa por conseguir el mutex. Por otro lado, los mutex *sleep* siguen reduciendo el tiempo de ejecución con el número de hilos, extrayendo

(a) Contención real

(b) Contención sintética

Fig. 4: Prestaciones de las diferentes implementaciones de mutex variando el número de hilos.

paralelismo cuando los hilos computan trabajo fuera de la sección crítica. Nótese también que *sleep* avanzado mitiga ligeramente el tiempo de ejecución con respecto a *sleep* básico. Esto se debe principalmente a que el primero no invoca costosas llamadas al sistema `futex_wake` cuando no hay hilos esperando en la función de cierre.

En el escenario sintético, en comparación con los mutex *sleep*, *spin-lock* aumenta progresivamente el tiempo de ejecución con el número de hilos debido a que todos ellos compiten por el mutex. Por el contrario, los mutex *sleep* aceleran la ejecución al despertar sólo al hilo que consigue el mutex. Nótese que no se pueden apreciar beneficios en las prestaciones de los mutex *sleep* con el número de hilos. Esto se debe a que los hilos no explotan ningún paralelismo al no computar ningún trabajo aparte de la sección crítica. Una observación interesante es que en las ejecuciones mono-hilo, *sleep* básico aumenta en gran medida el tiempo de ejecución. Esto se debe a que la función de apertura obliga a invocar a la llamada al sistema `futex_wake`, la cual produce al menos una sobrecarga por cambio de contexto, lo que a su vez puede dejar la CPU a otro proceso. La diferencia de prestaciones entre los mutex *sleep* se debe principalmente a que la versión avanzada se traduce en más instrucciones en los procedimientos de cierre y apertura. Además, el mutex *sleep* avanzado no aprovecha la llamada `futex_wake` condicionada, ya que siempre hay hilos esperando en el cierre y la llamada al sistema siempre se invoca de igual manera a como ocurre con la implementación básica.

B. Resultados de Aprendizaje de los Estudiantes

Esta sección proporciona una evaluación cualitativa y preliminar del laboratorio propuesto de SO. Este laboratorio se llevó a cabo una vez que las asignaturas SO y PCD terminaron, dando a los estudiantes la oportunidad

de comparar entre el laboratorio actual (es decir, sin interacciones directas con ningún laboratorio de PCD) y el laboratorio propuesto. La asistencia a este laboratorio fue voluntaria y un 15 % de estudiantes de SO aceptó realizarlo.

Se diseñaron dos encuestas de satisfacción diferentes, denominadas encuesta previa y posterior, las cuales fueron completadas por los estudiantes antes y después de completar la sesión de laboratorio, respectivamente. Ambas encuestas suman un total de 17 preguntas y comprenden respuestas con escala de Likert (es decir, 1=*totalmente en desacuerdo*, 5=*totalmente de acuerdo*) respuestas cortas sí/no y respuestas abiertas. Todas las preguntas fueron dirigidas a medir las percepciones de los estudiantes sobre el diseño del laboratorio, su utilidad, la calidad de los materiales y recursos utilizados, así como la asistencia del profesorado durante la sesión.

Las conclusiones principales de la encuesta previa se resumen a continuación. Primero, los estudiantes consideraron que todas las asignaturas del Grado están relacionadas de alguna manera entre ellas (3.75 en promedio). En concreto, el 83 % de los estudiantes percibió que la asignatura SO se relaciona fuertemente con las áreas de arquitectura y tecnología de computadores y de computación paralela y distribuida. Sin embargo, los estudiantes dieron una puntuación de 4.15 a la necesidad de una comprensión más profunda de estas relaciones, lo que nos confirmó la necesidad de este tipo de proyectos transversales. Del conjunto de preguntas técnicas, observamos que los estudiantes perciben interacciones claras entre el sistema operativo y la ALMA, pero no tantas entre el sistema operativo y las construcciones concurrentes de alto nivel, como es el caso de los mutex de biblioteca. Este hecho confirma que los profesores de diferentes áreas deberían colaborar aún más entre sí.

La encuesta posterior reveló que la sesión de laboratorio fue bien recibida. Más de 4 de cada 5 estudiantes completaron exitosamente el laboratorio y dieron una puntuación general de 4.42 a la calidad del diseño del laboratorio, los materiales y recursos, y la asistencia del profesorado. Al finalizar el laboratorio, los estudiantes han alcanzado una visión más amplia de las relaciones entre los sistemas operativos, la arquitectura y tecnología de computadores y la computación paralela y distribuida, aumentando la percepción de tales interacciones de un 83 % (encuesta previa) a un 92 %. Como resultado de aprendizaje, los estudiantes discernieron entre las tres alternativas de implementación de mutex e identificaron claramente los compromisos entre programabilidad, tiempo de ejecución y eficiencia.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este artículo ha presentado un proyecto transversal cuyo objetivo es dotar al alumnado del Grado en Ingeniería Informática de una visión de conjunto de los sistemas informáticos, ya que la estructura actual del Grado en asignaturas aisladas tiende a romper las relaciones entre los distintos niveles de abstracción.

Como caso de uso se ha presentado un sistema informático que implementa un trazador de rayos paralelo con cuatro niveles de abstracción introducidos en distintas

asignaturas del Grado. El desarrollo práctico de dicho sistema permite a los estudiantes experimentar con los conceptos de atomicidad, consistencia, paralelismo y concurrencia en los niveles de Aplicación, Biblioteca, Sistema Operativo y Arquitectura del Lenguaje Máquina. El proyecto se sustenta con la elaboración de los correspondientes enunciados y recursos de laboratorio para su implementación.

El proyecto propuesto se está llevando a cabo actualmente en las asignaturas elegidas del Grado. Por ahora, la retroalimentación recibida por parte del alumnado es alentadora. La mayoría de estudiantes coinciden en la necesidad de consolidar una visión de conjunto de los conceptos principales del Grado. Al terminar la experiencia de aprendizaje propuesta, los estudiantes han mostrado una mejora en la percepción integrada de los conceptos tratados. Además, en la sesión de laboratorio evaluada, los estudiantes también mostraron la adquisición de los conocimientos abordados en la sesión.

Como trabajo futuro, planeamos involucrar más asignaturas para fortalecer el proyecto propuesto y obtener un análisis más detallado de los resultados de aprendizaje de los estudiantes con las sesiones de laboratorio restantes.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por la Universidad de Zaragoza mediante el proyecto PIIDUZ_18_246, por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades mediante el proyecto TIN2016-76635-C2-1-R (AEI/FEDER, UE) y por el Gobierno de Aragón (Grupo T58_17R) y FEDER 2014-2020 “Construyendo Europa desde Aragón”.

REFERENCIAS

- [1] ACM, “Computer Engineering Curricula 2016 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering,” 2016.
- [2] J. Kramer, “Is Abstraction the Key to Computing?,” *Communications of the ACM*, vol. 50, no. 4, pp. 36–42, 2007.
- [3] D. Ginat and Y. Blau, “Multiple Levels of Abstraction in Algorithmic Problem Solving,” in *Proceedings of the ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education*, 2017, pp. 237–242.
- [4] C. Ferner, B. Wilkinson, and B. Heath, “Toward Using Higher-Level Abstractions to Teach Parallel Computing,” in *Proceedings of the IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops*, 2013, pp. 1291–1296.
- [5] J. Cuenca and D. Giménez, “A Parallel Programming Course Based on an Execution Time-Energy Consumption Optimization Problem,” in *Proceedings of the IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops*, 2016, pp. 996–1003.
- [6] V. Kumar, *Introduction to Parallel Computing*, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2nd edition, 2002.
- [7] D. J. Sorin, M. D. Hill, and D. A. Wood, *A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence*, Morgan & Claypool Publishers, 1st edition, 2011.
- [8] A. Valero, D. Suárez Gracia, R. Gran Tejero, L. M. Ramos, A. Navarro-Torres, A. Muñoz, J. Ezpeleta, J. L. Briz, A. C. Murillo, E. Montijano, J. Resano, M. Villarroya-Gaudó, J. Alastruey-Benedé, E. Torres, P. Álvarez, P. Ibañez, and V. Viñals, “Exposing Abstraction-Level Interactions with a Parallel Ray Tracer,” in *Proceedings of the Workshop on Computer Architecture Education (In Press)*, 2019.
- [9] A. Valero, D. Suárez Gracia, R. Gran, A. Muñoz, J. Ezpeleta, J. L. Briz, L. M. Ramos, A. C. Murillo, E. Montijano, J. Resano, M. Villarroya-Gaudó, and V. Viñals, “Atomicidad, Consistencia, Paralelismo y Concurrencia en un Trazador de Rayos elaborado a lo largo del Grado en Ingeniería Informática,” in *Actas de las XXIX Jornadas de Paralelismo*, 2018, pp. 201–207.
- [10] H. Franke, R. Russell, and M. Kirkwood, “Fuss, Futexes and Furwocks: Fast Userlevel Locking in Linux,” in *Proceedings of the Ottawa Linux Symposium*, 2002, pp. 479–495.
- [11] A. Williams, *C++ Concurrency in Action*, Manning Publications, 2012.
- [12] G. R. Andrews, *Concurrent Programming. Principles and Practice*, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1st edition, 1991.
- [13] U. Drepper, “Futexes Are Tricky,” 2011, <http://people.redhat.com/drepper/futex.pdf>.
- [14] U. Drepper and I. Molnar, “The Native POSIX Thread Library for Linux,” 2005, <https://akkadia.org/drepper/nptl-design.pdf>.
- [15] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, *Operating System Concepts*, Wiley Publishing, 9th edition, 2012.
- [16] W. Stallings, *Operating Systems: Internals and Design Principles*, Prentice Hall Press, 6th edition, 2008.
- [17] R. H. Arpaci-Dusseau and A. C. Arpaci-Dusseau, *Operating Systems: Three Easy Pieces*, Arpaci-Dusseau Books, LLC, 1st edition, 2018.
- [18] ARM, “ARM DS-5 Development Studio Examples,” 2018.
- [19] N4L, “N4L Newtons4th Ltd PPA500/1500 KinetiQ. User Manual,” 2018, https://www.newtons4th.com/wp-content/uploads/2014/07/PPA5xx_15xx-User-Manual-v2-91.pdf.
- [20] E. Veach, *Robust Monte Carlo Methods for Light Transport Simulation*, Ph.D. thesis, Stanford University, 1998.
- [21] M. Pharr, W. Jakob, and G. Humphreys, *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 3rd edition, 2017.